

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО НЕКЛАССИЧЕСКОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ I- РОДА С НЕТОЧНОЙ ПРАВОЙ ЧАСТЬЮ

Бекешов Турдумамат Орозматович

Ошский госуниверситет, г. Ош, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897833>

Аннотация. С развитием IT-технологий в наше время становится актуальным разработка численных методов решения различных задач пригодных для применения в прикладных целях. В этом случае важным является обеспечение требуемой точности [2].

Методы регуляризации относятся к приближенным методам решения уравнений. В данной работе исследуется вопрос о выборе параметра регуляризации решения нелинейного интегрального уравнения I-рода с двумя переменными пределами интегрирования

Ключевые слова: нелинейное неклассическое интегральное уравнение I-рода, параметр регуляризации решения, резольвента, пространство непрерывных функций.

Abstract. With the development of IT technologies in our time, it becomes relevant to develop numerical methods for solving various problems suitable for use for applied purposes. In this case, it is important to ensure the required accuracy [2].

Regularization methods refer to approximate methods for solving equations. This paper examines the question of choosing a regularization parameter for the solution of a nonlinear integral equation of the first kind with two variable limits of integration

Keywords: nonlinear nonclassical integral equation of the first kind, solution regularization parameter, resolvent, space of continuous functions.

Рассмотрим уравнение

$$\int_{\alpha(t)}^t K(t, s, u(s)) ds = f(t); \quad t \in [t_0; T] \quad (1)$$

где $\alpha(t) \in C[t_0, t]$; $\alpha(t_0) = t_0$; $\alpha(t) \leq t$, $f(t)$ и $K(t, s, u(s))$ – заданные функции на отрезке $[t_0, t]$ и в области $G = \{(t, s): t_0 \leq t \leq T, \alpha(t) \leq s \leq t\}$;

$u(t)$ – искомая функция на отрезке $[t_0, t]$

Пусть $K(t, s, u(s)) = K_0(t, s)u(s) + K_1(t, s, u(s))$

Предположим что в место точной правой части $f(t)$ задано ее приближенное значение $f_\delta(t)$ из $C([t_0; T])$, такое что

$$|f(t) - f_\delta(t)| < \delta; \quad \delta > 0 \quad t \in [t_0; T]$$

Потребуем выполнение следующих условий:

1⁰. $\alpha(t) \in C[t_0; T]$; $\alpha(t_0) = t_0$; $\alpha'(t) > 0$; при $t \in [t_0; T]$

2⁰. При фиксированном $t \in [t_0; T]$ $K_0(t, s) \in L_1[t_0; T]$ и

$K_0(t, t) > 0$ при почти всех $t \in [t_0; T]$

3⁰. $\forall t, \tau$ ($\tau < t$), при всех $(t, s); (\tau, s) \in G$

$$|K_0(t, \tau) - K_0(s, \tau)| \leq l_1(s) \int_\tau^t K_0(s, s) ds$$

где $l_1(t) \in L_1[t_0; T]$ и $l_1(t) > 0$ при $t \in [t_0; T]$;

4⁰. $\forall t, s$ ($s < t$) и $\forall u_1, u_2$ ($u_1, u_2 \in C[t_0; T]$) и

при всех (t, τ, u_1) и $(t, \tau, u_2) \in G \times R$

$$|K_1(t, \tau, u_2) - K_1(s, \tau, u_2) - K_1(t, \tau, u_1) + K_1(s, \tau, u_1)| \leq \\ \leq l_2(s) \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau |u_2 - u_1|;$$

Кроме того $K_1(t, t, u) \equiv 0$ при $t \in [t_0; T]$ и $u(t) \in C[t_0; T]$

Наряду с уравнением (1) рассмотрим следующее сингулярно-возмущенное уравнение

$$\varepsilon v(t) + \int_{\alpha(t)}^t K_0(t, s) v(s) ds + \int_{\alpha(t)}^t K_1(t, s, v(s)) ds = f(x) + \varepsilon u(t_0); \quad t \in [t_0; T] \quad (2)$$

и приближенное сингулярно - возмущенное уравнение

$$\varepsilon v_\delta(t) + \int_{\alpha(t)}^t K_0(t, s) v_\delta(s) ds + \int_{\alpha(t)}^t K_1(t, s, v_\delta(s)) ds = f_\delta(t) + \varepsilon u_\delta(t_0); \quad t \in [t_0; T]$$

(3)

$\varepsilon > 0$ малый параметр, $u(t)$ - решение уравнения (1).

Начальное условие $u(t_0)$ решения уравнения (1) и $u_\delta(t_0)$ в (3) связаны между собой следующим образом

$$u(t_0) - u_\delta(t_0) \leq C\sqrt{\delta}; \quad (4)$$

Где $0 < C = \text{const}$

Из (2) почленно отнимаем (3)

$$\varepsilon [v(t) - v_\delta(t)] + \int_{\alpha(t)}^t K_0(t, s) [v(s) - v_\delta(s)] + \int_{\alpha(t)}^t [K_1(t, s, v(s)) - \\ - K_1(t, s, v_\delta(s))] ds = f(t) - f_\delta(t) + \varepsilon [u(t_0) - u_\delta(t_0)]; \quad (5)$$

Уравнение (5) преобразуем к следующему виду

$$v(t) - v_\delta(t) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t K_0(s, s) [v(s) - v_\delta(s)] ds = -\frac{1}{\varepsilon} \int_{\alpha(t)}^t [K_0(t, s) - K_0(s, s)] \times \\ \times (v(s) - v_\delta(s)) ds + \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^{\alpha(t)} K_0(s, s) [v(s) - v_\delta(s)] ds - \frac{1}{\varepsilon} \int_{\alpha(t)}^t [K_1(t, s, v(s)) - \\ - K_1(t, s, v_\delta(s))] ds + \frac{1}{\varepsilon} [f(t) - f_\delta(t)] + u(t_0) - u_\delta(t_0); \quad t \in [t_0; T] \quad (6)$$

Используя резольвенту $R(t, s, \varepsilon) = -\frac{1}{\varepsilon} K(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K(\tau, \tau) d\tau}$ ядра $-\frac{1}{\varepsilon} K(s, s)$ решение уравнения (6) можно представить

$$v(t) - v_\delta(t) = -\frac{1}{\varepsilon} \int_{\alpha(t)}^t [K_0(t, s) - K_0(s, s)] (v(s) - v_\delta(s)) ds + \\ + \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^{\alpha(t)} K_0(s, s) [v(s) - v_\delta(s)] ds - \frac{1}{\varepsilon} \int_{\alpha(t)}^t [K_1(t, s, v(s)) - K_1(t, s, v_\delta(s))] ds + \\ + \frac{1}{\varepsilon} [f(t) - f_\delta(t)] + u(t_0) - u_\delta(t_0) + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t \int_{\alpha(s)}^s K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_0(t, \tau) - \\ - K_0(\tau, \tau)] (v(\tau) - v_\delta(\tau)) d\tau ds - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t \int_{\alpha(s)}^s K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_0(t, \tau) - K_0(s, \tau)] \times \\ \times (v(\tau) - v_\delta(\tau)) d\tau ds - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{\alpha(s)} K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} K_0(\tau, \tau) (v(\tau) - v_\delta(\tau)) d\tau ds + \\ + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t \int_{\alpha(s)}^s K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(t, \tau, v_\delta(\tau))] d\tau ds -$$

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t \int_{\alpha(s)}^s K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(s, \tau, v(\tau))] d\tau ds + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t \int_{\alpha(s)}^s K_0(s, s) \times \\
 & \times e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_1(t, \tau, v_\delta(\tau)) - K_1(s, \tau, v_\delta(\tau))] d\tau ds - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} \times \\
 & \times [f(s) - f_\delta(s)] ds - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [u(t_0) - u_\delta(t_0)] ds;
 \end{aligned}$$

Кратные интегралы в последнем преобразуем с помощью формулы Дирихле и заметив

$$\frac{1}{\varepsilon} \int K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} ds = \int e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} d\left(-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau\right)$$

Из последнего имеем

$$\begin{aligned}
 v(t) - v_\delta(t) &= \int_{t_0}^{\alpha(t)} H_0(t, \tau, \varepsilon) [v(\tau) - v_\delta(\tau)] d\tau + \int_{t_0}^{\alpha(t)} H_1(t, \tau, \varepsilon) [v(\tau) - v_\delta(\tau)] d\tau + \\
 &+ \int_{\alpha(t)}^t H_2(t, \tau, \varepsilon) [v(\tau) - v_\delta(\tau)] d\tau + \int_{t_0}^{\alpha(t)} N_0(t, \tau, \varepsilon, v(\tau), v_\delta(\tau)) d\tau + \\
 &+ \int_{t_0}^{\alpha(t)} N_1(t, \tau, \varepsilon, v(\tau), v_\delta(\tau)) d\tau + \int_{\alpha(t)}^t N_2(t, \tau, \varepsilon, v(\tau), v_\delta(\tau)) d\tau + F(t, \varepsilon) + U(t, \varepsilon);
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\text{Где} \quad H_0(t, \tau, \varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} K_0(t, \tau) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_{\alpha^{-1}(\tau)}^t K_0(s, s) ds}; \tag{8}$$

$$\begin{aligned}
 H_1(t, \tau, \varepsilon) &= -\frac{1}{\varepsilon} e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_\tau^t K_0(s, s) ds} [K_0(t, \tau) - K_0(\tau, \tau)] - \\
 &- \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\tau^{\alpha^{-1}(\tau)} K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_0(t, \tau) - K_0(s, \tau)] ds;
 \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
 H_2(t, \tau, \varepsilon) &= -\frac{1}{\varepsilon} e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_\tau^t K_0(s, s) ds} [K_0(t, \tau) - K_0(\tau, \tau)] - \\
 &- \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\tau^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_0(t, \tau) - K_0(s, \tau)] ds;
 \end{aligned} \tag{10}$$

$$N_0(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_{\alpha^{-1}(\tau)}^t K_0(s, s) ds} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(t, \tau, v_\delta(\tau))]; \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 N_1(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon) &= -\frac{1}{\varepsilon} e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_\tau^t K_0(s, s) ds} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(t, \tau, v_\delta(\tau))] - \\
 &- \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\tau^{\alpha^{-1}(\tau)} K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(s, \tau, v(\tau)) - \\
 &- K_1(t, \tau, v_\delta(\tau)) + K_1(s, \tau, v_\delta(\tau))] ds;
 \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
 N_2(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon) &= -\frac{1}{\varepsilon} e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_\tau^t K_0(s, s) ds} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(t, \tau, v_\delta(\tau))] - \\
 &- \frac{1}{\varepsilon^2} \int_\tau^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [K_1(t, \tau, v(\tau)) - K_1(s, \tau, v(\tau)) - \\
 &- K_1(t, \tau, v_\delta(\tau)) + K_1(s, \tau, v_\delta(\tau))] ds;
 \end{aligned} \tag{13}$$

$$F(t, \varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} (f(t) - f_\delta(t)) - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [f(s) - f_\delta(s)] ds; \tag{14}$$

$$U(t, \varepsilon) = e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t K_0(s, s) ds} [u(t_0) - u_\delta(t_0)]; \tag{15}$$

Далее обратим внимание к следующим утверждениям, которые легко доказываются:

Лемма 1. Пусть выполняются условия $1^0 - 2^0$. Тогда для функции $H_0(t, \tau, \varepsilon)$ определенной по формуле (8) имеет место

$$\int_{t_0}^{\alpha(t)} |H_0(t, \tau, \varepsilon)| d\tau \leq \gamma_0 > 0; \quad t \in [t_0; T] \quad (16)$$

где
$$\gamma_0 = \sup_{\substack{t \in [t_0, T] \\ \tau \in [\alpha\{t\}, T]}} \frac{|K_0(t, \tau)| \alpha'(\alpha^{-1}(\tau))}{|K_0(\alpha^{-1}(\tau), \alpha^{-1}(\tau))|};$$

Лемма 2. Пусть $H_1(t, \tau, \varepsilon)$ и $H_2(t, \tau, \varepsilon)$ определены по формулами (9), (10) соответственно. Кроме того выполняются условия $1^0 - 3^0$

Тогда справедливы оценки

$$|H_1(t, \tau, \varepsilon)| \leq l_1(\tau) (1 + e^{-1}) \quad \text{при } (t, \tau) \in G_1 = \{t_0 \leq t, \tau \leq T\}; \quad (17)$$

$$|H_2(t, \tau, \varepsilon)| \leq l_1(\tau) \quad \text{при } (t, \tau) \in G_1 = \{t_0 \leq t, \tau \leq T\}; \quad (18)$$

Лемма 3. Пусть выполняются условия $1^0, 2^0$ и 4^0 и функции $N_0(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon)$, $N_1(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon)$ и $N_2(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon)$ определены соответственно формулами (11), (12) и (13). Тогда имеют места следующие неравенства

$$|N_0(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon)| \leq l_2(\tau) e^{-1} |[v(\tau) - v_\delta(\tau)]|; \quad (19)$$

$$|N_1(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon)| \leq l_2(\tau) (1 + 2e^{-1}) |[v(\tau) - v_\delta(\tau)]|; \quad (20)$$

$$|N_2(t, \tau, v(\tau), v_\delta(\tau), \varepsilon)| \leq l_2(\tau) (1 + 2e^{-1}) |[v(\tau) - v_\delta(\tau)]|; \quad (21)$$

Лемма 4. Пусть функция $F(t, \varepsilon)$ определена формулой

$$F(t, \varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} [f(t) - f_\sigma(t)] - \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{t_0}^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [f(s) - f_\sigma(s)] ds;$$

кроме того $|f(t) - f_\sigma(t)| < \delta$; $\delta > 0$ $t \in [t_0; T]$

а также выполняются условия $1^0 - 2^0$

тогда справедлива оценка

$$|F(t, \varepsilon)| \leq \frac{2\delta}{\varepsilon}; \quad t \in [t_0; T] \quad \varepsilon > 0 \quad (22)$$

Лемма 5. Пусть функция $U(t, \varepsilon)$ определена формулой

$$U(t, \varepsilon) = u(t_0) - u_\sigma(t_0) - \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t K_0(s, s) e^{-\frac{1}{\varepsilon} \int_s^t K_0(\tau, \tau) d\tau} [u(t_0) - u_\sigma(t_0)] ds$$

При этом $u(t_0)$ и $u_\sigma(t_0)$ связаны соотношением

$$|u(t_0) - u_\sigma(t_0)| \leq C_1 \sqrt{\delta} \quad \text{и выполняются условия } 1^0 - 2^0$$

Тогда справедлива

$$|U(t, \varepsilon)| \leq 2C_1 \sqrt{\delta}; \quad \varepsilon > 0, \quad t \in [t_0; T] \quad (23)$$

где $0 < C_1 = \text{const}$ - не зависящий от ε и δ .

В силу оценок (15) – (23) из (7) имеем

$$\begin{aligned} |V(t)| &\leq \gamma_0 \|V(t)\|_c + \int_{t_0}^t l(\tau) (1 + e^{-1}) |V(\tau)| d\tau + \int_{\alpha(t)}^t l(\tau) |V(\tau)| d\tau + \\ &+ \int_{t_0}^{\alpha(t)} l(\tau) \cdot e^{-1} |V(\tau)| d\tau + \int_{t_0}^{\alpha(t)} l(\tau) (1 + 2e^{-1}) |V(\tau)| d\tau + \\ &+ \int_{\alpha(t)}^t l(\tau) (1 + 2e^{-1}) |V(\tau)| d\tau + \frac{2\delta}{\varepsilon} + 2c_1 \sqrt{\delta}; \end{aligned}$$

или

$$|V(t)| \leq \gamma_0 \|V(t)\|_c + \frac{2\delta}{\varepsilon} + 2c_1 \sqrt{\delta} + \int_{t_0}^t l(\tau) (3 + 4e^{-1}) |V(\tau)| d\tau$$

На основании неравенства Гронуолла-Беллмана последнее перепишем

$$|V(t)| \leq [\gamma_0 \|V(t)\|_c + \frac{2\delta}{\varepsilon} + 2c_1\sqrt{\delta}] e^{\int_{t_0}^t l(\tau)(3+4e^{-1})d\tau}$$

Потребуем $\beta_2 = \gamma_0 e^{(3+4e^{-1}) \int_{t_0}^t l(\tau)d\tau} \leq 1$

Отсюда получится $\|V(t)\|_c \leq \frac{\alpha_0(\varepsilon, \sigma)}{1-\beta_2}$ (24)

Где $\alpha_0(\varepsilon, \delta) = (\frac{2\delta}{\varepsilon} + 2c_1\sqrt{\delta}) e^{\int_{t_0}^t l(\tau)(3+4e^{-1})d\tau}$

Теперь рассмотрим уравнение (2). Его решение будем искать в виде

$$v(t) = u(t) + \xi(t) \quad (25)$$

где $u(t)$ – непрерывное решение уравнения (1)

Подставляя (25) в (2) и повторив все ранее сделанные действия преобразований и вычислений в силу условий 1^0-4^0

$$\|\xi(t, \varepsilon)\|_c = \frac{\alpha_1(\alpha)}{1-\beta_2} \quad (26)$$

где $\alpha_1(\varepsilon) = C_0(\varepsilon) e^{\int_{t_0}^t (3+4e^{-1})e(\tau)d\tau}$

$$\beta_2 = \gamma_0 e^{(3+4e^{-1}) \int_{t_0}^t l(\tau)d\tau} < 1$$

$$\gamma_0 = \sup_{\substack{t \in [t_0; T] \\ \tau \in [\alpha(t); T]}} \frac{|K_0(t, \tau)| \alpha'(\alpha^{-1}(\tau))}{|K_0(\alpha^{-1}(\tau), \alpha^{-1}(\tau))|}$$

Если полагать $\varepsilon = \sqrt{\delta}$, то в силу (24) и (26) имеем

$$\begin{aligned} |u(t) - v_\delta(t)| &\leq |u(t) - v(t)| + |v(t) - v_\delta(t)| \leq \\ &\leq \frac{1}{1-\beta_2} [C_0(\sqrt{\delta}) + 2\sqrt{\delta} + 2C_1\sqrt{\delta}] e^{\int_{t_0}^t (2+4e^{-1})e(\tau)d\tau}; \end{aligned} \quad (27)$$

Т.о. доказано

Теорема. Пусть выполняется условия 1^0-4^0 , кроме того имеет место $|f(t) - f_\sigma(t)| < \delta$ $\delta > 0$ $t \in [t_0; T]$ и $u(t)$ - непрерывное на $[t_0, T]$ решение уравнения (1).

Тогда решение $u_\delta(t)$ уравнения (3) для $\varepsilon = \sqrt{\delta}$ сходится к решено $u(t)$ уравнения (1) в $C[t_0; T]$ при $\delta \rightarrow 0$. и справедлива оценка

$$|u(t) - v_\delta(t)| \leq \frac{1}{1-\beta_2} [C_0\sqrt{\delta} + 2\sqrt{\delta} + 2C_1\sqrt{\delta}] e^{\int_{t_0}^T (3+4e^{-1})l(\tau)d\tau};$$

REFERENCES

1. М. М. Лаврентьев, *Об интегральном уравнении Вольтерра первого рода*, Докл. АН СССР, 127, №1, 31-33 (1959).
2. А. С. Апарцин, *Неклассические уравнения Вольтерра первого рода*, Теория и численные методы, Наука, Сиб. отд-ние, Новосибирск (1999).
3. А. С. Апарцин, И. В. Караулова, Е. В. Маркова, В. В. Труфанов, *Применение интегральных уравнений Вольтерра для моделирования стратегий технического перевооружения электроэнергетики*, Электричество, №10, 69-75 (2005)
4. В. М. Глушков, В. В. Иванов, В. М. Яненко, *Моделирование развивающихся систем*, Москва, Наука (1983).
5. М. И. Иманалиев, А. Асанов, *Регуляризация и единственность решений систем нелинейных интегральных уравнений Вольтерра третьего рода*, Докл. АН СССР, 415, № 1, 14-17 (2007).

6. М. И. Иманалиев, А. Асанов, *О решениях систем линейных интегральных уравнений Фредгольма третьего рода*, Докл. АН СССР, 430, № 6, 1-4 (2010).
7. А. Asanov, Т. Bekeshov, *On one class of nonclassical linear Volterra integral equations of the first kind*, Ukrainian Mathematical Journal, 72, № 2, 177-190 (2020).